

бир қийматлар оралиғида неча кун ёки қанча вақт давомида кузатилгани ва такрорлангани кўрсатилган. 3-расмда Чирчиқ дарёсидаги сув сатҳи таъминланишини ифодаловчи эгри чизик графиги маълум бир қийматдан юқори ёки унга тенг бўлиш эҳтимоллиги фойдаларда қайд этилган.

Сув сатҳининг такрорланиш ва таъминланиш графиклари амалий мақсадларни кўзлаб чизилади. Ундан ўрганилаётган дарё сувидан халқ хўжалигининг кўпгина эҳтиёжларини қондиришда фойдаланилади. Масалан, каналларга чиқариладиган сувнинг меъёрини ва вақтини белгилашда, кема қатновини ва ёғоч оқишиш ишларини ташкил этишда ва ҳоказо.

Мослашган сув сатҳлари орасидаги боғланиш графигидан бир неча амалий мақсадларда фойдаланиш мумкин. Масалан, қуйи постдаги сув сатҳини олдиндан прогноз қилишда, у ёки бу постдаги кузатилмай қолган сув сатҳларини тиклашда ва бошқа мақсадларда бу график жуда катта ёрдам беради.

Хулоса. Дарёларнинг гидрологик режими ўзгаришини таҳлил қилишда, энг маъқул ечим уларнинг кўп йиллик кузатув маълумотларини умумлаштириб, якуний хулосани янада аниқ ва тўғри баҳолаш мумкин. Мақолада фақат бир йил учун Чирчиқ дарёсининг юқори ва қуйи оқимида сув сатҳи режимини ўзгариши таҳлил қилинди. Таҳлил натижасида юқори ва қуйи оқимдаги сув сатҳларининг ўзаро мос тушмагани акс этирилди.

Ушбу таҳлилни янада чуқурроқ ўрганиб, республикадаги барча дарёларнинг сув сатҳи режими ўзгаришини йиллараро, даврлараро (вегетация ва новегетация), мавсумлараро ўрганиш имкони мавжуд.

Ўрганилаётган ҳар бир таҳлиллар натижаси келаётган яқин келажак учун мавжуд сув захираларининг ҳисобини юритиш, сув ресурсларидан тежамкорлик билан фойдаланиш ва табиий тизимларда экологик мувозанат ва биохилма-хилликни сақлашда амалий ҳамда назарий ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ахмедова Т.А. Анализ загрязнения поверхностных вод реки Чирчиқ // Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды. №4. –Ташкент.: 2024. – С.88-98.
2. “Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши” (1994-2023 гг.).- Ташкент.:
3. КМК 2.01.14-98 Определение расчетных гидрологических характеристик / Госкомархитектстрой РУз. – г. Ташкент.: 1998. – 118
4. “Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши”, том 4, Ташкент 2020 г., 185 с. (2006-2015 гг.).
5. Сирлибоева З.С. Гидрологик ҳисоблашлар. –Т.: Университет, 2001. – 118б.
6. Филиппов Е.Г. Гидравлика гидрометрических сооружений для открытых потоков. – Л.: Гидрометеиздат, 1990. -102 с.
7. Ҳикматов Ф.Ҳ., Ғ.Х.Юнусов, Н.З.Сагдеев, Д.М.Турғунов, Р.Р.Зияев Гидрометрия. – Тошкент.: 2014.
8. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии. Ташкент.: Изд-во СамГУ, 1960. – 243 с.
9. Чеботарев А.И. “Гидрология суши”, Ленинград, 1995. – 393 с.

Xakimova Z.F., Saydaliyeva D.E., G‘ulomjonova F.X.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail: zilolelyor@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20230664>

CHIRCHIQ-OHANGARON HAVZASIDA IQLIMIY OMILLAR O‘ZGARISHLARINING DARYOLAR OQIMI MIQDORIGA TA’SIRINI BAHOLASH

Annotatsiya. Maqola Chirchiq-Ohangaron havzasida havo harorati va atmosfera yog‘inlarining turli iqlimiy modellar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarishlarining daryolar oqimi miqdorlariga ta’sirini baholash masalalariga bag‘ishlangan. Shu maqsadda, dastlab, daryolar oqimi bilan iqlimiy omillar orasidagi ko‘p hadli bog‘lanishlar statistik baholangan. So‘ng, daryolar oqimining miqdoriy o‘zgarishlari, ushbu bog‘lanishlarning regressiya tenglamalari asosida, yaqin kelajak uchun baholangan.

Kalit so‘zlar: daryo, daryo havzasi, iqlimiy omillar, iqlim o‘zgarishi, iqlimiy model, iqlim

ssenariyalari, daryo oqimi, baholash.

Хакимова З.Ф., Сайдалиева Д.Ф., Гуламжанова Ф.Х.
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: zilolelyor@gmail.com

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЧИРЧИК-АХАНГАРАНСКОМ БАССЕЙНЕ НА ВЕЛИЧИНУ СТОКА РЕК

Аннотация. Статья посвящена оценке влияния ожидаемых изменений температуры воздуха и атмосферных осадков в бассейне реки Чирчик-Ахангаран на объем речного стока в соответствии с различными климатическими моделями. С этой целью произведена статистическая оценка многофакторных связей между стоком рек и климатическими факторами. Затем, на основе их уравнений регрессий оценивались ожидаемые количественные изменения стока рек на ближайшее будущее.

Ключевые слова: река, речной бассейн, климатические факторы, изменение климата, климатическая модель, климатические сценарии, сток рек, оценка.

Khakimova Z.F., Saydaliyeva D.E., Gulomjanova F.X.
National University of Uzbekistan named Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan,
E-mail: zilolelyor@gmail.com

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF CHANGES IN CLIMATE FACTORS IN THE CHIRCHIK-AKHANGARAN BASIN ON THE VALUE OF RIVER RUNOFF

Abstract. This article assesses the impact of expected changes in air temperature and precipitation in the Chirchik-Akhangaran river basin on river runoff volume, based on various climate models. To this end, a statistical assessment of the multivariate relationships between river runoff and climate factors was conducted. Then, based on their regression equations, expected quantitative changes in river runoff for the near future were estimated.

Key words: river, river basin, climatic factors, climate change, climate model, climate scenarios, river runoff, assessment.

Kirish. Chirchiq-Ohangaron havzasi daryolari oqimini iqlimiy omillarga bog'liq holda yaqin kelajak uchun baholash masalalari muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Shu holatni hisobga olib, ilgari bajarilgan tadqiqotlarimizda o'rganilayotgan havza daryolari yillik oqimi miqdorlari bilan iqlimiy omillar – havo harorati va atmosfera yog'inlari orasidagi ko'p hadli bog'lanishlar statistik baholangan. Mazkur hisoblashlar natijasida daryolar oqimi miqdorini iqlimiy omillarga bog'liq holda aniqlash imkonini beradigan normallashtirilgan regressiya tenglamalari tuzildi. Ushbu tenglamalarni tuzishda, bu borada tadqiqotlar olib borgan G.A.Alekseyev, F.X.Xikmatov, D.M.Turg'unov, S.A.Xaydarov, R.R.Ziyayev, Z.F.Xakimova, N.B.Erlapasov kabi tadqiqotchilarning tajribalari hisobga olindi.

Mazkur maqolaning **asosiy maqsadi**, Chirchiq-Ohangaron havzasida iqlimiy omillar – havo harorati va mavsumiy (qishki, yozgi) atmosfera yog'inlari miqdoriy o'zgarishlarining daryolar oqimi miqdoriga ta'sirini baholashdan iborat.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Tadqiqotimizda normallashtirilgan regressiya tenglamalarini tuzishga asos bo'lgan ko'p hadli bog'lanishlarni statistik baholashda qishki va yozgi atmosfera yog'inlari hamda yozgi havo haroratlari hisobga olindi. Shu maqsadda, o'rganilayotgan Chirchiq-Ohangaron havzasidagi beshta tabiiy gidrologik rejimli daryolarda o'lchangan o'rtacha yillik suv sarflari (Q_i) va Piskom meteostansiyasida qayd etilgan qishki ($\sum X_{X-III}$), yozgi ($\sum X_{IV-IX}$) atmosfera yog'inlari yig'indilari hamda yozgi, ya'ni vegetatsiya davri (aprel-sentyabr) dagi o'rtacha havo haroratlari (t_{IV-IX}) orasidagi ko'p hadli bog'lanishlar statistik baholandi. Hisoblashlar G.A.Alekseyev taklif etgan obyektiv tenglashtirish va normallashtirish usullarida bajarildi. Ushbu to'rt o'zgaruvchi orasidagi ko'p hadli bog'lanishlarni statistik baholashga oid hisoblashlar natijalari asosida barcha o'rganilgan daryolar uchun normallashtirilgan regressiya tenglamalarining aniqligi ($r_0 \pm \sigma_{r_0}$) baholandi (1-jadval).

1-jadval

Normallashtirilgan regressiya tenglamalari va ularning aniqligi

T.r.	Daryo - post	Regressiya tenglamalari	$r_o \pm \sigma_{r_o}$
1	Ugom - Xo'jakent q.	$U_0(Q)=0,684.U_1(X_q)+0,242.U_2(X_{y_o})+0,094.U_3(t_{y_o})$	$0,881 \pm 0,042$
2	Piskom - Mullala q.	$U_0(Q)=0,775.U_1(X_q)+0,383.U_2(X_{y_o})+0,177.U_3(t_{y_o})$	$0,970 \pm 0,011$
3	Chotqol-Xudoydotsoy d.q.	$U_0(Q)=0,647.U_1(X_q)+0,265.U_2(X_{y_o})+0,090.U_3(t_{y_o})$	$0,781 \pm 0,075$
4	Ohangaron - Yertosh d.q.	$U_0(Q)=0,689.U_1(X_q)+0,256.U_2(X_{y_o})+0,055.U_3(t_{y_o})$	$0,905 \pm 0,035$
5	Qizilcha - Yertosh q.	$U_0(Q)=0,635.U_1(X_q)+0,272.U_2(X_{y_o})+0,092.U_3(t_{y_o})$	$0,913 \pm 0,032$

Izoh: $r_o \pm \sigma_{r_o}$ - to'liq korrelyatsiya koeffitsienti va uning xatoligi

O‘rganilayotgan har bir daryo uchun olingan normallashtirilgan regressiya tenglamalariga gidrometeorologik elementlarning qo‘shgan hissalari aniqlandi. Biz ko‘rib chiqayotgan holatda daryolar o‘rtacha yillik suv sarflarining normallashtirilgan qiymatlari $[U_0(Q)]$ funksiya vazifasini, qishki yog‘inlar $[U_1(X_q)]$, hamda yozgi yog‘inlar $[U_2(X_{y_o})]$ va yozgi havo harorati $[U_3(t_{y_o})]$ ning normallashtirilgan qiymatlari esa uning argumentlari vazifasini o‘tadi (2-jadval).

2-jadval

Qishki va yozgi yog‘inlar hamda yozgi havo haroratining normallashtirilgan regressiya tenglamalariga qo‘shgan hissalari, foizda

T.r.	Daryo havzasi	Daryolar soni	Argumentlarning hissalari		
			$\delta(X_q)$	$\delta(X_{y_o})$	$\delta(t_{y_o})$
1	Chirchiq	3	46,8÷81,9	13,8÷40,0	2,3÷8,6
2	Ohangaron	2	53,1÷81,1	14,7÷44,2	4,3÷9,9
3	Umumiy	5	46,8÷81,9	13,8÷44,2	2,3÷9,9

Izoh: $\delta(X_q)$, $\delta(X_{y_o})$, $\delta(t_{y_o})$ – mos ravishda, qishki, yozgi yog‘inlar hamda yozgi havo haroratining hissalari.

Yuqoridagi jadvalning tahlilidan ma’lum bo‘ldiki, Chirchiq-Ohangaron havzasi daryolari oqimining hosil bo‘lishiga iqlimiy omillarning qo‘shgan hissalari quyidagicha taqsimlangan: qishki yog‘inlar hissalari 46,8÷81,9%, yozgi yog‘inlarning hissalari 13,8÷44,2% va havo haroratining hissalari 2,3÷9,9% oraliqlariga to‘g‘ri keladi.

O‘zbekiston sharoitida, hozirgi kunda, iqlim ilishi natijasida, daryolar oqimining kutilayotgan miqdorlarini baholash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Shu maqsadda, dastlab, Piskom meteorologik stansiyasida o‘lchangan atmosfera yog‘inlari yig‘indilari (qishki, yozgi) va yozgi havo haroratining kutilayotgan miqdoriy qiymatlari aniqlandi. Ushbu yo‘nalishdagi baholashlar, har bir iqlim modellari asosida oldingi tadqiqotlarimizda amalga oshirilgan [5].

Piskom meteorologik stansiyasida gidrometeorologik kattaliklarning bazaviy iqlimiy davrda kuzatilgan me'yoriy qiymatlari CCCM modeli bo‘yicha quyidagicha o‘zgaradi: atmosfera yog‘inlari 16% kamayadi, yozgi havo harorati esa 2.1 °Cga ortadi. Qolgan uchta, ya’ni UKMO, GFDL, GISS modellari esa yaqin kelajakda, aniqrog‘i, 2030 - va 2050 - yilgacha bo‘lgan davrlarda havo harorati va atmosfera yog‘inlari miqdorlarining ortishini ko‘rsatadi. Biz amalga oshirgan tadqiqotimizda, yuqorida, havo harorati va atmosfera yog‘inlarining yaqin kelajakda (2030 yilgacha) kutilayotgan o‘zgarishlarini baholadik (3-jadval).

Bu borada amalga oshirilgan hisoblashlarning natijalariga ko‘ra, yuqorida qayd etilganidek, bu davrga borib, qishki yog‘inlar miqdoridan 62 mm ni, yozgi yog‘inlar miqdori esa 26 mm ga ortishi kutilmoqda. Shuningdek, 2030 yilga borib, havo haroratining BID ga nisbatan 1,8 °C ga ko‘tarilishi va 19,2 °C ni tashkil yetishi kutilmoqda.

Ushbu raqamlarga asoslangan holda, o‘rganilayotgan daryolar oqimining 2030 yillar davri uchun aniqladik. Daryolar oqimini mazkur yo‘nalishdagi baholashlarimiz havo harorati va yog‘inlarining aynan shu kutilayotgan miqdorlari asosida amalga oshirildi. Tegishli hisoblashlar esa 1-jadvalda har bir daryo uchun keltirilgan normallashtirilgan regressiya tenglamalari asosida amalga bajarildi.

Ushbu tenglamalar asosida havo harorati va atmosfera yog‘inlarining yuqorida, tegishli iqlim modellari bo‘yicha kelajak uchun aniqlangan qiymatlariga tayangan holda, daryolar oqimining kutilayotgan miqdoriy o‘zgarishlari aniqlandi. Bu boradagi baholashlar dastlab, Ugom daryosi misolida amalga oshirildi. Mazkur baholashlar Ugom (Xo‘jakent) daryosi uchun chiqarilgan va

yuqoridagi 3-jadvalda keltirilgan normallashtirilgan regressiya tenglamasi asosida bajarildi. Hisoblashlarda barcha iqlim modellari e‘tiborga olindi (3-jadval).

3 - jadval

Turli iqlim modellari asosida Ugom daryosi oqimi asosiy gidrologik ko‘rsatkichlarining yaqin kelajakda kutilayotgan miqdorlari

Oqim ko‘rsatkichlari	BID, me‘yor	Iqlim modellari							
		CCCM		UKMO		GFDL		GISS	
		K	Δ	K	Δ	K	Δ	K	Δ
Q, m ³ /s	21,5	17,6	-3,9	19,2	-2,3	25,3	3,8	27,1	5,6
W, 10 ⁶ m ³	678	555	-123	606	-72	798	120	855	177
M, l/sek · km ²	24,7	20,3	-4,4	22,1	-2,6	29,1	4,4	31,2	6,5
h, mm	779	639	-140	697	-82	918	139	984	205

Izoh: K - oqim ko‘rsatkichlarining iqlim ssenariylari bo‘yicha hisoblangan miqdorlari; Δ - oqim ko‘rsatkichlarining iqlim modellari asosida hisoblangan qiymatlarning me‘yorga nisbatan farqi.

Jadvalda keltirilganidek, Ugom daryosining BIDdagi o‘rtacha ko‘p yillik suv sarfi, ya‘ni me‘yori $Q_0=21,5$ m³/s ga teng. Uning CCCM modeli bo‘yicha yaqin kelajak (2030 yil) uchun hisoblangan miqdori kamayib, 17,6 m³/s ga teng bo‘ldi. Ularning farqi, ya‘ni $\Delta=-3,9$ m³/s, Ugom daryosida suv sarfining yaqin 2030 yilda kutilayotgan miqdoriy o‘zgarishini ifodalaydi. Shu kabi miqdoriy o‘zgarishlar boshqa modellarni qo‘llash asosida bajarilgan hisoblashlar natijasida ham aniqlandi.

Shu o‘rinda, mazkur tadqiqotimizda havo harorati va yog‘inlarning yaqin kelajakdagi kutilayotgan o‘zgarishlari asosida bajarilgan hisoblashlar natijalari haqida alohida to‘xtalib o‘tish lozim, deb hisoblaymiz. Masalan, Ugom daryosi oqimining yaqin 2030 yil uchun baholash natijalari yuqoridagilardan ancha farq qiladi. Bizning baholashlarimizga ko‘ra, kelgusi 2030 yillar oxirlariga borib, Ugom daryosida o‘rtacha yillik suv sarfi - 1,7 m³/s (7,9%) kamayadi (4-jadval).

4 - jadval

Ugom daryosining turli modellar bo‘yicha kutilayotgan oqim ko‘rsatkichlari o‘rtacha qiymatlarini muallif ma‘lumotlari bilan solishtirish

Oqim ko‘rsatkichlari	Kutilayotgan oqim ko‘rsatkichlarining o‘rtachasi		Muallif	
	$K_{o'rt}$	Δ	K_m	Δ
Q, m ³ /s	22,3	0,8	19,8	-1,7
W, 10 ⁶ m ³	703,5	25,5	625	-53
M, l/sek · km ²	25,7	0,98	22,8	-1,9
h, mm	809,5	30,5	718	-61

Izoh: ushbu jadvaldagi $K_{o'rt}$ 3-jadvalda turli iqlim ssenariyalari bo‘yicha aniqlangan K larning o‘rtachasi sifatida aniqlandi.

Ugom daryosining dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi iqlim markazlarida ishlab chiqilgan modellar bo‘yicha aniqlangan, ya‘ni kutilayotgan oqim ko‘rsatkichlarining o‘rtacha qiymatlari hisoblandi. Ularning natijalari bu borada muallif tomonidan aniqlangan ma‘lumotlar bilan solishtirildi (4-jadval).

Jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, baholangan oqim ko‘rsatkichlarining turli iqlim modellari asosida me‘yorga nisbatan aniqlangan farqlari (Δ) ning eng kichik qiymatlari UKMO modeliga to‘g‘ri keldi. Demak, kelgusi tadqiqotlarda ushbu modeldan foydalanish ijobiy natija beradi.

Xulosa. Yaqin kelajak, aniqrog‘i 2030 yil uchun CCCM modeli asosidagi baholashlar qishki yog‘inlar miqdorining 62 mm ga, yozgi yog‘inlar miqdorining esa 26 mm ga ortishini ko‘rsatdi. Shuningdek, havo haroratining yaqin kelajakda BIDga nisbatan 1,8 °Cga ko‘tarilishi mumkinligi aniqlandi; Havo harorati va atmosfera yog‘inlarining yaqin kelajak uchun aniqlangan qiymatlariga tayangan holda, iqlim modellari bo‘yicha daryolar oqimini miqdoriy o‘zgarishlari Ugom daryosi misolida baholandi. Ugom daryosining bazaviy iqlimiy davrdagi me‘yoriy suv sarfi ($Q_0=21,5$ m³/s) ning CCCM modeli bo‘yicha yaqin kelajakda - 3,9 m³/sga kamayishi kutilmoqda; Muallif tomonidan dajarilgan hisoblashlar natijalariga ko‘ra, kelgusi 2030 yil oxirlariga borib, Ugom daryosi o‘rtacha yillik suv sarfining 1,7 m³/s (7,9%) ga kamayishi va bu davrda o‘rtacha yillik suv sarfining 19,8 m³/s

ni tashkil etishi kutilmoqda. Daryoning yaqin kelajakda kutilayotgan yillik oqim hajmi (W), oqim miqdori (M) va oqim qatlami (Y) ning miqdoriy qiymatlari ham suv sarfining shu qiymatiga mos holda o'zgaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алексеев Г.А. Объективный метод выравнивания и нормализации корреляционных связей. – Л.: Гидрометеиздат, 1971. – 363 с.
 2. Виноградов Ю.Б., Виноградова Т.А. Современные проблемы гидрологии. – М.: «Академия», 2008. – 320 с.
 3. Ольдекоп Э.М. Зависимость режима р. Чирчик от метеорологических факторов // тр. Метеорол. отдела гидром. части в Туркестанском крае. - Ташкент, 1918. - Вып. 89. - 83 с.
 4. Спекторман Т. Ю. Сценарий изменения климата для территории Узбекистана и зоны формирования стока рек Сырдарья и Амударья // Изменение климата: причины, последствия и меры реагирования. - Бюллетень N 9 - Ташкент, 2015. - С. 29-39.
 5. Хакимова З.Ф., Сайдалиева Д.Э., Абдураимова М.Н. "Иклим узгариши ва унинг атроф мухитга таъсири: муаммолар ва уларнинг ечимлари". - Тошкент, 2024. - Б. 186-191.
 6. Хикматов Ф.Х., Юнусов Г.Х., Хакимова З.Ф., Зияев Р.Р., Эрлапасов Н.Б. Закономерности формирования водных ресурсов горных рек в условиях изменения климата. – Ташкент: “Инновацион ривожланиш нашриёт - матбаа уйи”, 2020. – 232 с.
- Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. - Ташкент: НИГМИ. - 2007. – 133 с.

Юнусов Г.Х., Довулов Н.Л.

**Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E.mail: yunusov-g@mail.ru, ndovulov@mail.ru**

ҚАРШИ МАГИСТРАЛ КАНАЛИ ЛОЙҚА ОҚИЗИҚЛАР МИҚДОРНИ АНИҚЛАШ МАСАЛАЛАРИ

***Аннотация.** Мақолада йирик сугориш каналларида лойқа оқизиқлар миқдорини аниқлашнинг назарий ва амалий жиҳатлари Қарши магистрал канали мисолида ўрганилган. Дастлаб, мавзуга оид илмий тадқиқотларнинг натижалари таҳлил қилинган. Сўнг, Қарши магистрал каналига Амударёдан оқиб келаётган лойқа оқизиқларининг йиллараро ўзгариши ва йил ичида тақсимланиши ўрганилган. Шунингдек, оқизиқларнинг 1-насос станциясидан кўтириб берилиши, канал ўзанига чўкиши ҳамда каналдаги лойқа оқизиқларнинг земснарядлар билан тозаланиши қийматлари миқдорий баҳоланган. Мазкур иш натижалари йирик сугориш каналларида лойқа оқизиқлар режимини баҳолаш ва уларни бошқариш масалаларида илмий-амалий аҳамиятга эга.*

***Калит сўзлар.** Дарё, канал, сув сарфи, лойқа оқизиқлар миқдори, магистрал канал, насос станция, земснаряд, баҳолаш.*

Юнусов Г.Х., Довулов Н.Л.

**Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: yunusov-g@mail.ru, ndovulov@mail.ru**

ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НАНОСОВ В КАРШИНСКОМ МАГИСТРАЛЬНОМ КАНАЛЕ

***Аннотация.** В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты определения количества наносов в крупных оросительных каналах на примере Каршинского магистрального канала. Вначале проанализированы результаты научных исследований по данной теме. Затем изучены межгодовые изменения и внутригодовое распределение наносов, поступающих в Каршинский магистральный канал из реки Амударья. Также количественно оценены подъём наносов насосной станцией №1, их осаждение в русле канала, а также объёмы очистки канала от наносов с использованием земснарядов. Результаты данного исследования имеют научно-практическое значение для оценки режима наносов и управления ими в крупных оросительных каналах.*